

ИДЕЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ЛИРИЧЕСКОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ

Айдос Мухаммадияров

докторант,

Нукусский государственный педагогический
институт имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258642>

Языковая личность является одним из важнейших компонентов в лингвокультурном процессе, поскольку является «зеркалом», раскрывающим скрытые между ними двери при познании связи языка и культуры. В художественном тексте лингвист, вступая в социальные отношения (коммуникацию) с людьми, переживает всевозможные жизненные события, в которых эмоции, внутренние и внешние чувства, психологическое состояние отражаются на основе языкового стандарта, и создает «прообраз» носителя языка.

Термин «Языковая личность» впервые появился в 1927 году в книге немецкого лингвиста Я. Л. Вайсгерберга «Родной язык и развитие души». В понимании языка он особое внимание уделял коллективизму.[1] По его мнению, язык является общечеловеческим культурным наследием, поскольку никто не говорит на языке только в отношении своей собственной языковой личности, наоборот, человек говорит из определенного языкового сообщества. До сих пор язык обсуждается с разных точек зрения. Например, С. Г. Воркачев [2:115] исследует этносемантический характер, В. П. Нерознак [2:114] — полилектический и идиолектический характер, Л. Н. Синельникова [4:42-44] — «дискурсивный характер», а Ю. Н. Караулов [5:264] — лингвистический характер.

Личность человека глубоко изучается в ряде наук, особенно в философии, социологии, антропологии, психологии, а этот язык рассматривается в науке о языке как личность, а в поэтических строках он имеет форму «Я». Здесь существуют два противоположных мнения о языке. По мнению Янь Кая, в современной научной парадигме личность человека описывается как многогранное и многоуровневое явление, представленное в различных формах: физическое «я», социальное «я», интеллектуальное «я», идеальное «я», эмоциональное «я», материальное «я», биологическое «я», вербальное «я» и т. д. [6] По мнению Ю. Н. Караулова, лингводидактический облик языковой личности различается по двум пунктам. Во-первых, языковая личность в данном случае

предстает как homo loquens, а сама способность использовать язык как характеристика человека (вида homo sapiens)... Во-вторых, рассматривая генезис языковой личности, он отдает предпочтение синтезу перед анализом, тогда как изучение языка литературных произведений дает широкие возможности для анализа языковой личности.[7:29] Здесь мы понимаем, что homo loquen — это собственно языковая сущность, то есть она реализуется через языковые единицы и языковые системы. Также «языковая сущность — это сущность, которая выражается через язык (текст) и язык, сущность, которая воспроизводится в своих основных чертах на основе языковых средств». Если обратиться к В. В. Красных, то это понятие связано с речевым процессом человека; Человек, обладающий способностью выражать себя в акте пения, продуцировать определенный объем знаний. [9:22] Это определение было утверждено В. И. Карасиком следующим образом: Языковая сущность в контексте коммуникации — это коммуникативная сущность — социальная сущность, которая несет в себе культурно-языковой и коммуникативно-деятельный образ, знания, установки и поведенческие реакции. От коммуникативной сущности можно выделить значение этого понятия, условия познания и поведения. [10:19] Такое описание, по-видимому, привело к более широкому пониманию, а именно, В.В. Красных считает его явлением, происходящим только в речи, а В.И. Карасик определяет языковое явление как охватывающее весь процесс от продукта до реакции, происходящей в процессе речи. Ю.Н. Караулов создал 3-уровневую модель языковой личности: Первый уровень - вербально-семантический (семантико-структурный, инвариантный), который отражает уровень владения повседневным языком. Второй уровень - когнитивный, в котором укореняются и определяются знания и представления, характерные для общества (языковой личности), которые образуют пространство коллективного и индивидуального знания. Этот уровень предполагает усвоение языковой модели мира индивида, его манеры поведения, культуры. Третий - высший уровень - прагматический. Он включает выявление и описание мотивов и целей, которые ведут к развитию языковой личности. Первый уровень практически совпадает с идеями В.В. Красных. [11:92]

Определение, данное российским ученым В. А. Масловой, точно отражает содержание нашей исследовательской работы: «языковая личность существует в пространстве культуры, отражаемой языком, в

различных формах общественного сознания (научном, бытовом и т. д.), поведенческих стереотипах и нормах, материально в предметах культуры и т. д.» [11:93]

В заключение, при освещении лирического аспекта всего языковая личность выдвигается на особый фон как обладатель всех качеств, эмоций и чувств в лирике. Языковая личность а) выступает как homo loquens, б) уделяет больше внимания синтезу, в) языковая личность также выступает как коммуникативная личность, г) выстраивает словесно-семантическое е) пространство коллективного и индивидуального знания, е) и рассматривается как прагматическое понятие.

Использованная литература:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Языковая_личность.
2. Воркачев, С. Г. Безразличие как этносемантическая характеристика личности: опыт сопоставительной паремиологии / С. Г. Воркачев. - М., 1997. - С. 115.
3. Нерознак В.П. Лингвистическая персонология: копределению статуса дисциплины // Язык. Поэтика. Перевод. Сб. науч. тр. М.: Московский государственный лингвистический университет, 1996. С.114.
4. Синельникова Л. Н. Концепт «дискурсивная личность»: междисциплинарная параметризация // Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания». №1(21). Февраль 2013 www.grani.vspu.ru. - С.42-44.
5. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. — М.: Издательство ЛКИ, 2010. —264 с.
6. Понятие «языковая личность» в лингвистических и экстралингвистических исследованиях // МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 1 (80) 2020. ISSN 1991-5497.
7. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. С.29.8. сонда с.38.
9. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. — М.: — М.: ИТДГК «Гнозис», 2002. — С 22.
10. Карасик В.И. К 21 Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. –С.19.
11. Маслова В. А. М. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. —С.92.